

ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНОЙ РОССИЙСКО-БАЛКАНСКОЙ МАРКЕТИНГОВОЙ СРЕДЫ: ПРИМЕР МАКЕДОНИИ

Калужский Михаил Леонидович,

кандидат философских наук, доцент кафедры «Организация и управление наукоемкими производствами», Факультет экономики и управления, Омский государственный технический университет, 644050, г. Омск, пр. Мира, д. 11
frsr@inbox.ru

Статья о перспективных направлениях развития российско-македонских экономических отношений в условиях глобального экономического кризиса. Автор анализирует возможности, открывающиеся для македонских предпринимателей на российском рынке. Особое внимание уделено вопросам институционального стимулирования взаимного экспорта и перспективам экономической интеграции двух стран.

Македония занимает ключевое положение на пути европейских транспортных магистралей, но не всегда эффективно использует связанные с этим маркетинговые преимущества. Мировой экономический кризис привел к сокращению иностранных инвестиций и негативно повлиял на местную маркетинговую среду. Одним из вариантов решения проблемы может стать прямой выход македонских предпринимателей на российский рынок. Российские предприниматели также могли бы эффективно использовать географические и институциональные преимущества Македонии для выхода на европейские рынки. Возможное решение основано на снятии институциональных ограничений для интеграции македонских товаропроизводителей в маркетинговую среду российского рынка и не требует значительных инвестиций.

Ключевые слова: внешнеэкономические связи; Македония; маркетинговая среда; инфраструктура рынка; сетевая экономика; электронная коммерция; управление цепями поставок; институциональная среда; распределительная логистика; российско-македонские отношения.

Ключевая особенность сетевой экономики состоит в том, что драйвером роста в ней служит не доходность транзакций, но экономия на транзакционных издержках. В условиях экономического кризиса, который проявляется в падении покупательского спроса и потребительской активности, важнейшим фактором выживания становится интеграция участников рынка в его сетевую инфраструктуру. Маркетинг при этом обращается в область межфирменных транзакций, а внутренние функции менеджмента переходят к внешним провайдерам логистических услуг.

Маркетинговый потенциал Македонии. Как и все балканские страны, Македония не обладает сколько-нибудь значительным потенциалом для интеграции в маркетинговую инфраструктуру российского рынка. На Балканском полуострове российско-македонские экономические связи, пожа-

луй, в наибольшей степени оказались подвержены негативному влиянию финансово-экономического кризиса. С одной стороны, это влияние проявилось в деградации промышленности, снижении потребительского спроса и покупательной способности населения. С другой стороны, продолжающаяся глобализация рынков вызвала растущую концентрацию производств и утрату конкурентоспособности экономиками балканских стран, постепенно превращающихся в зависимую периферию внешних центров экономического развития.

Не удивительно, что на первое место в межгосударственных отношениях выходят прагматические подходы, отражающие общий вектор трансформации не только экономических, но и неразрывно связанных с ними социально-политических, культурных и иных приоритетов малых государств Южной Европы [1]. Это свойственно как македонской, так и россий-

ской стороне межгосударственных отношений. Не случайно, несмотря на историческую, культурную и политическую общность, Македония изначально рассматривается российской стороной в первую очередь как одна из «*транзитных территорий для экспорта российских энергоносителей и других товаров в Западную Европу*» [2, 3].

Вместе с тем, Македония потенциально может представлять значительный интерес хотя бы в силу своего транзитного расположения. Относительное удобство Македонии определяется не только перспективами экспорта российских энергоносителей через ее территорию, но и расположением на ней сразу двух панъевропейских транспортных коридоров:

- 1) коридор № 8: Дурес – Тирана – Скопье – София – Варна,
- 2) коридор № 10: Зальцбург – Любляна – Загреб – Белград – Ниш – Скопье – Велес – Салоники.

И хотя указанные коридоры не имеют прямого выхода к Российской Федерации, как, например, коридор № 9: Хельсинки — Санкт-Петербург — Псков — Москва — Киев — Кишинев — Бухарест — Димитровград — Александруполис, их наличие все равно открывает перед страной дополнительные экспортно-импортные возможности. Российским поставщикам эти возможности потенциально способны обеспечить беспопылинный доступ к потребительским рынкам стран с населением более 650 млн человек в Европейском Союзе, Южной и Восточной Европе, а также Турции. Это особенно актуально для малого и среднего бизнеса Российской Федерации в условиях продолжающихся экономических санкций, поскольку Европейский Союз по-прежнему остается крупнейшим торгово-экономическим партнером Российской Федерации. Статистика показывает, что на его долю приходится свыше 45% российского товарооборота, тогда как на страны АТЭС остается чуть более 27%, а на все страны СНГ — около 12% [4].

Не менее важные перспективы с развитием панъевропейских транспортных сетей открываются и у македонских предпринимателей. И дело не в том, что Македония предлагает российскому бизнесу пониженную ставку по налогу на прибыль, налоговые каникулы на десять лет в специальных свободных экономических зонах, развитую инфраструктуру и государственную поддержку. И даже не в установке на привлечение внешних инвестиций, закрепляющих зависимое положение македонской экономики. Новые возможности связаны с инициативным развитием местного товарного производства и прямым выходом не только торговых по-

средников, но и македонских товаропроизводителей на российские рынки. Причем для македонской стороны открывающиеся возможности имеют гораздо большее значение, поскольку в любом случае товарные поставки из Македонии составят лишь ничтожно малую долю в общем объеме российского импорта.

Некоторые институциональные основания. Преимущественно новые возможности российско-македонских экономических отношений связаны с последствиями глобализации. Именно глобализация привела к возникновению феномена «сетевой экономики» (от англ. *Networked economy*), построенной на совершенно иных основополагающих принципах и требующей принципиально новых подходов к организации бизнеса. Эти возможности основаны на всеобщей доступности глобальных информационных сетей и формировании интегрированных транспортно-логистических систем [5]

Достаточно точное определение, отражающее институциональные преимущества сетевой экономики, было дано еще в 1997 году в докладе Европейской Комиссии: *Сетевая экономика — это «среда, в которой любая компания или индивид, находящиеся в любой точке экономической системы, могут контактировать легко и с минимальными затратами с любой другой компанией или индивидом по поводу совместной работы, торговли, обмена идеями и ноу-хау или просто для удовольствия»* [6].

Институциональные преимущества сетевой экономики для мелких и средних субъектов рынка заключаются в следующем:

1. **Трансграничность сделок**, поскольку участниками электронных сделок являются все пользователи Интернета, независимо от их местонахождения.
2. **Глобальность коммуникаций**, поскольку Интернет представляет собой глобальную коммуникационную среду, в равной мере доступную всем пользователям.
3. **Низкий входной барьер**, поскольку электронные сделки не требуют ни большого начального капитала, ни высокого уровня начальной подготовки участников.
4. **Транснациональность бизнеса**, поскольку в виртуальной среде Интернета участники сделок фактически находятся вне государственных юрисдикций.

Все это ведет к тому, что мелкий и средний бизнес получает возможность на равных конкурировать с крупными корпорациями и даже теснить их на рынках не высокотехнологической продукции. Кроме того, в сетевой экономике получило широкое распространение такое явление как **виртуальные предприятия**, зачастую не имеющие ни офиса, ни единой юрисдикции, ни формализованных отношений. Группы единомышленников виртуально объединяются для решения общей задачи под руководством одного из участников на равноправной (долевое участие) или договорной (возмездное участие) основе.

Коммуникативной средой таких предприятий служат специализированные социальные сети (*Viadeo*, *Профессионалы.ru*), биржах фрилансеров (*FL*, *Фрилансим* и т. п.) или тематические форумы. Тогда как использование облачных технологий (в России это — *Bitrix24*, *ONLYOFFICE* и др.)

позволяет полностью виртуализировать работу таких сообществ. Сегодня нет особых препятствий для дистанционной регистрации за рубежом оффшорных компаний, дистанционного подбора персонала, дистанционного размещения заказов (в первую очередь в Китае) и организации дистанционных продаж на глобальных рынках (*Alibaba, AliExpress, eBay* и т. п.). К примеру, предприниматель, зарегистрированный в оффшоре с помощью интернет-посредника, нанимает в частном порядке технолога для разработки документации на товар посредством биржи фрилансеров. Затем, при помощи специализированного посредника, он находит производителя в Китае, готового изготавливать конечный продукт. Конечный продукт производится и отгружается потребителям по предоплаченным заказам со склада логистического провайдера в Китае по мере реализации на электронных торговых площадках.

Технологически этот процесс обеспечивают специализированные логистические посредники, позволяющие предпринимателям сосредоточиться на реализации бизнес-идей и не заботиться об организационно-формальной стороне дела. Все заботы берут на себя провайдеры логистических услуг:

- 1) **юридические посредники** обеспечивают минимизацию налогообложения путем регистрации бизнеса в оффшорной юрисдикции;
- 2) **кадровые посредники** предоставляют услуги по подбору персонала и арбитражу (через рейтинг) при его найме;
- 3) **экспертные посредники** осуществляют поиск производственных мощностей для изготовления продукции, контроль

и приемку готовых изделий на месте;

- 4) **торговые посредники** оказывают услуги по организации электронных продаж в режиме 365-7-24 и также осуществляют арбитраж по сделкам;
- 5) **платежные посредники** (*AliPay, PayPal, Skrill* и т. п.) предоставляют услуги интернет-эквайринга по дистанционному приему платежей;
- 6) **распределительные посредники** (фулфилментовые компании) осуществляют весь комплекс услуг по сортировке, упаковке, маркировке и экспедированию товаров от поставщиков к конечным потребителям.

Маркетинговые инновации.

Логистический провайдинг привел к революционным преобразованиям в рыночной среде. Еще не так давно крупные корпорации монополично контролировали глобальные каналы товародвижения, не допуская к ним национальных конкурентов. Сегодня, параллельно традиционным маркетинговым каналам, практически повсеместно возникают новые, неподконтрольные никому, дешевые и общедоступные виртуальные каналы сбыта. В результате глобальные корпорации стремительно утрачивают рынки и объемы продаж, а их конкурентные преимущества утрачивают маркетинговое значение.

Не случайно значительная часть падения потребительского спроса связана сегодня не с деградацией промышленного производства или неплатежеспособностью потребителей, а перетоком спроса в электронную коммерцию в теневом секторе сетевой экономики. Наиболее заметные перемены наблюдаются в следующих сферах:

1. Трансформация институций. Коренным образом меняются институции не только менеджмента, но и маркетинга. Если менеджмент переориентируется на узкую специализацию (производство, услуги и т. п.), то маркетинг сосредоточивается на адаптивном поведении в условиях высококонкурентной рыночной среды. Товарные и ценовые преимущества уступают лидирующую роль сбытовым и коммуникативным преимуществам в конкурентной борьбе на виртуальных рынках. Выигрывает не тот, кто предлагает более качественные товары по низкой цене, а тот, кто способен дистанционно принять виртуальный заказ и вовремя выполнить его. Цена и качество товаров в виртуальной среде сетевой экономики переходят в категорию «при прочих равных».

2. Трансформация цепей поставок. На смену традиционной модели сбыта в маркетинге «производитель — оптовик — розница — потребитель» приходит новая модель «поставщик — логистические посредники — потребитель». Одновременно возрастает роль предоплаченных заказов, позволяющая поставщикам практически полностью отказаться от привлечения банковских кредитов и товарного кредитования традиционных посредников. В новой модели сбыта оборачиваемость вложений зачастую приобретает для производителей отрицательное значение (предзаказы), зато повышается значение гибкости производства и способности поставщиков кастомизировать и кастомеризировать [7] товарные поставки.

3. Трансформация посредников. На смену традиционным посредникам (оптовикам и рознице), извлекающим прибыль из своего

привилегированного положения в цепи товародвижения, приходят провайдеры логистических услуг. Они оказывают стандартизированные услуги по фиксированным тарифам, обеспечивая экономию транзакционных издержек поставщикам и снижение цен потребителям. Благодаря этому рынок стремительно уходит от традиционных посредников, которые утрачивают конкурентоспособность в глазах покупателей и поставщиков. Традиционные посредники объективно не способны освоить новые методы работы, поскольку это требует полного отказа от всего предыдущего опыта и сложившихся маркетинговых связей.

В итоге основным фактором конкурентоспособности становится не рыночное доминирование (виртуальные рынки одинаково открыты для всех), но экономия на транзакционных издержках, гибкость и способность к минимизации технологических циклов. Малый бизнес в этом смысле гораздо более мобилен, что позволяет ему быстрее адаптироваться к рыночной ситуации, вытесняя крупных поставщиков.

Условия маркетинговой интеграции. В Македонии по объективным обстоятельствам нет своего глобально значимого бизнеса. Соответственно, нет и проблем, связанных с его деградацией. Поэтому сетевая экономика способна открыть «второе дыхание» не только у местных предпринимателей, но, что более важно, у местных товаропроизводителей (особенно — в сельском хозяйстве и перерабатывающих отраслях). Они в наибольшей степени являются ее выгодоприобретателями. Конкуренция перемещается из сферы производства в сферу распределения, тогда как това-

ропроизводители получают возможность сосредоточиться на непосредственном производстве товаров.

Им больше не нужно заботиться ни о сбыте продукции, ни о маркетинге, ни о продвижении товаров. В сетевой экономике все эти функции выполняют логистические посредники. И, что особенно важно, в условиях становления сетевой экономики в России македонские товаропроизводители оказываются в равных стартовых условиях, как с зарубежными, так и с российскими поставщиками продукции.

Для полноценной интеграции македонских поставщиков в сетевую инфраструктуру рынка Российской Федерации требуется решить четыре основные задачи:

1. Формирование институциональной среды. Интеграция в сетевую инфраструктуру глобальной экономики требует изменения стратегических приоритетов и институциональной политики государства. Вместо упора на привлечение прямых иностранных инвестиций предлагается перенести центр тяжести на институциональное стимулирование местных производителей товаров и услуг. В условиях крайне ограниченного рынка Македонии их потенциал также весьма ограничен. Однако на огромном (по македонским масштабам) российском рынке они в состоянии самостоятельно заработать необходимые для развития производства ресурсы, выступающие в качестве внутреннего источника инвестиций. В конце концов, те же яблоки в Македонии растут не хуже, чем в Польше.

В этой связи немаловажен опыт КНР и США, полностью или частично отказавшихся от налогообложения торговых посредников в электронной коммерции, кото-

рые освобождены практически ото всех налогов. Адаптация этого опыта способна не только ускорить процесс интеграции македонских предприятий в инфраструктуру российского рынка, но и повысить привлекательность македонской юрисдикции для внешних реципиентов. В конце концов, стимулировать экономику можно двумя путями: либо повышая уровень доходов и покупательную способность населения, либо понижая розничные цены и уровень налоговой нагрузки на него. Бюджету все равно, откуда получать ресурсы: от налогообложения физических лиц или от роста налоговых платежей субъектов хозяйствования.

Ускоренный переход к сетевой экономике подразумевает формирование рыночной инфраструктуры без традиционных оптово-розничных посредников. При этом экономия на извлекаемой прибыли становится источником конкурентоспособности остальных участников рынка. Естественно, традиционные посредники сопротивляются, и без участия регулятора решить задачу минимизации транзакционных издержек участников рынка невозможно. Именно эта задача должна стать важнейшим приоритетом институциональной политики государства.

2. Интеграция в платежную среду. Выход македонских поставщиков на российский рынок неизбежно потребует их глубокой интеграции в его платежную среду. Местные субъекты рынка должны получить возможность с минимальной комиссией (1—3%) принимать и отправлять платежи через облачные сервисы на условиях публичной оферты, что не составляет большой проблемы с учетом широкого распространения соответствующих сервисов

и технологий в России. Оптимальным вариантом на данный момент является использование глобальных платежных интеграторов *AliPay* и *PayPal*. В ближайшем будущем их место могут занять более дешевые российские аналоги, которые пока не дотягивают до них по уровню сервиса (*4PL* вместо *5PL*) [8]. Единственная проблема для интеграции македонских товаропроизводителей в платежную среду российского рынка пока заключается в несовершенстве существующей нормативно-правовой базы.

3. Интеграция в торговую среду. Интеграция македонских поставщиков товаров и услуг в торговую среду российского рынка также не представляет собой проблемы. В России сегодня широко представлены практически все форматы общедоступной электронной торговли: от глобальных (*Alibaba*, *AliExpress*, *eBay*, *Amazon* и др.) до отечественных (*Tiu.ru*, *Ozon.ru* и др.). Все они уже сегодня доступны для македонских поставщиков, позволяя им заключать прямые сделки с российскими потребителями. Проблема заключается в легализации такого рода сделок, решении логистических и таможенных вопросов, а также в институциональной поддержке государством участия местных поставщиков в трансграничных маркетинговых сетях.

4. Интеграция в логистическую среду. Логистическая среда является важнейшим условием, определяющим уровень развития сетевой экономики. Применительно к Македонии речь идет о создании институциональных условий для формирования общедоступных (ни в коем случае не корпоративных) сервисов, обеспечивающих максимально быструю адрес-

ную доставку товаров по минимальным фиксированным тарифам. Это не обязательно должны быть македонские сервисы, созданные «с нуля». В России указанный сегмент сетевой экономики развит достаточно успешно, охватывая практически всю страну. Проблема заключается лишь в подключении македонской экономики к уже действующим товаропроводящим сетям (*Marschroute*, *SPSR Express*, *USendi* др.) Любой македонский садовод должен иметь возможность заключить виртуальный контракт на поставку собираемого через неделю урожая тех же яблок с предоплатой и прямой доставкой в течение нескольких дней в любой торговый центр Российской Федерации по минимальным тарифам.

Решение перечисленных задач позволит запустить самоподдерживающийся процесс экономической интеграции македонских поставщиков товаров и услуг в российские маркетинговые сети.

Институционализация маркетинговых сетей. Вместе с тем, для решения перечисленных задач недостаточно одних механизмов саморегулирования рынка. Здесь требуется целенаправленная институциональная политика государства, способная обеспечить ускоренное распространение сетевых институций рынка и создание институтов его регулирования. В качестве эталона институциональной политики можно сослаться на принятый в 2005 году Правительством КНР документ *«Некоторые взгляды канцелярии Госсовета КНР на ускоряющееся развитие электронной коммерции»* [9]. Этот основополагающий акт содержит перечень мер, обеспечивающих уско-

ренный переход к сетевой экономике, среди которых следует особо отметить:

1. Внесение изменений в законодательную систему с целью усовершенствования правовых норм, финансовой системы и системы налогообложения.

2. Создание системы институциональной поддержки маркетинговых сетей в области кредитования, стандартов, платежей и перевозок.

3. Повышение доступности информации, а также пропаганда электронной коммерции в бизнес-сообществе и среди потребителей.

4. Усовершенствование технологической базы и системы обслуживания электронной коммерции.

5. Содействие подготовке кадров в области электронной коммерции.

6. Расширение международного сотрудничества и т. д.

Указанные мероприятия вполне могут дать должный экономический эффект и в Македонии при условии переориентации институциональной политики государства на ускоренную интеграцию македонских товаропроизводителей в маркетинговую среду виртуального рынка. Причем усилия должны быть предприняты как с македонской, так и с российской стороны. Другое дело, что российская сторона объективно не заинтересована в сетевой интеграции с Македонией ввиду малозначительности совместного товарооборота между нашими странами. Положение усугубляется неразвитостью механизмов институционального регулирования электронной коммерции в России, которая отстает в этом отношении от мировых лидеров (КНР и США).

Однако это не означает, что проблема интеграции македонских

товаропроизводителей в маркетинговую среду российского рынка не имеет решения. Решить ее можно, воспользовавшись естественной заинтересованностью Российской Федерации в транзитном статусе Македонии для экспорта сырьевых товаров в европейские страны. Зеленый свет для выхода македонских товаропроизводителей на российский рынок вполне может стать предметом межгосударственного торгового соглашения при обсуждении транзита российских энергоносителей. Юридически это может, например, быть оформлено в виде Зоны свободной торговли (ЗСТ) через межправительственное соглашение о снятии пошлин и ограничительных мер торговли.

В мировой практике соглашение о ЗСТ — наиболее распространенный вид региональных соглашений. Тем более что такого рода соглашения не противоречат нормам ВТО, поскольку не вводят дискриминационные режимы по отношению к третьим странам. Главными вопросами соглашения могли бы стать: снятие таможенных пошлин, переход к уведомительному оформлению таможенных грузов и стимулирование (вплоть до инвестирования) развития распределительной инфраструктуры электронной коммерции на границах.

Следует также отметить, что создание крупных логистических центров определено Внешнеэкономической стратегией Российской Федерации как одно из ключевых направлений интеграции России в глобальную транспортную систему. В качестве мер по реализации этого направления российским регулятором прямо указано поощрение «*кооперационных связей российских компа-*

ний с иностранными, обладающими выходом на зарубежные рынки, в том числе с использованием преференциальных торговых соглашений» [10].

Институциональная среда маркетинга. Разработавшее и реализующее Внешнеэкономическую стратегию РФ Министерство экономического развития декларирует в качестве своей цели изменение модели государственного регулирования внешнеэкономической деятельности путем внедрения новых инструментов оперативного управления. Это подразумевает прямое институциональное регулирование и стимулирование внешнеэкономической деятельности [11]:

1. Планируется разработать краткосрочные (от 1 до 3 лет) программы продвижения экспорта российской продукции с учетом приоритетности и специфики отдельных зарубежных рынков, отраслевых потребностей экономики и региональных особенностей спроса на экспортируемую продукцию.

2. По ключевым странам — партнерам Российской Федерации планируется подготовить двусторонние планы торгово-экономического сотрудничества (на срок до 3 лет), определяющие целевые параметры и мероприятия по развитию взаимной торговли и инвестиций.

3. Программно-целевое планирование будет дополнено ежегодными директивами зарубежным торговым представительствам Российской Федерации в странах пребывания с целью оперативного решения возникающих у экспортеров проблем.

4. Планируется ежегодное утверждение «*Основных направ-*

лений таможенно-тарифной политики», определяющих приоритеты таможенного регулирования внешнеэкономической деятельности.

5. Будет организован мониторинг открывающихся возможностей и потенциальных угроз по основным отраслям и географическим направлениям внешнеэкономической деятельности Российской Федерации с целью корректировки внешнеэкономической политики.

В свете вышеизложенного, российско-македонские торгово-экономические связи могли бы стать своего рода «опытным полигоном» для апробации межгосударственных интеграционных процессов между нашими странами. Македония не только способна стать дополнительными «воротами» для российских поставщиков в страны Европейского Союза, но и воспользоваться формирующейся логистической инфраструктурой маркетинговой среды в России для экспорта собственной продукции.

Общая задача как македонской, так и российской экономики заключается в ускоренной интеграции в инфраструктуру глобальных маркетинговых сетей, в которой ведущую роль играет не производственный потенциал участников рынка, а их транзакционные издержки. Сетевая экономика открывает широкие возможности даже для самых мелких предпринимателей, позволяя им на равных конкурировать с крупными корпорациями. Именно эта особенность может быть использована в качестве драйвера российско-македонских торгово-экономических связей на текущем этапе их развития.

ИСТОЧНИКИ

1. Концепция внешней политики Российской Федерации (Утв. Президентом РФ 12 февр. 2013 г.) [Электронный ресурс]. М.: НПП «Гарант-сервис», 2016. 1 электр. опт. диск (CD-ROM).
2. Внешнеэкономическая стратегия Российской Федерации до 2020 года (декабрь 2008 г.) / Минэкономразвития России [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/foreignEconomicActivity/vec2020> (дата обращения: 21.04.2016). С. 27.
3. Концепция внешней политики Российской Федерации. Указ. соч.
4. Экспорт-импорт важнейших товаров за январь-июль 2015 года / Федеральная таможенная служба РФ [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=21621:-2015-&catid=53:2011-01-24-16-29-43 (дата обращения: 30.04.2016).
5. Барковский А.Н. Внешнеэкономическая стратегия России: сценарии до 2030 года (доклад на Ученом совете Института экономики РАН). М: Институт экономики РАН, 2008. С. 36.
6. Status Report on European Telework: Telework 1997 / European Commission Report. 1997 [Электронный ресурс]. С. 13.
7. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. Экспресс-курс. 2-е изд. / Пер. с англ. под ред. С.Г. Божук. СПб.: Питер, 2006. 464 с. С. 47.
8. Калужский М.Л. Маркетинговые сети в электронной коммерции: институциональный подход. Изд. 3-е, перераб. и доп. М.-Берлин: Директ-Медиа, 2015. С. 224—226.
9. Цзюнь Жун Х. Развитие электронной коммерции в Китае / Электронная торговля в СНГ и восточноевропейских странах. Мн.: БГУ, 2006. С. 94—95.
10. Внешнеэкономическая стратегия Российской Федерации до 2020 года (декабрь 2008 г.) Указ соч.
11. Там же.

Formation of the United Russian-Balkan Marketing Environment: the Case of Macedonia

Kaluzhsky Mikhail Leonidovich,

Candidate of Philosophy, Associate Professor of «Organization and management of high technology production», Faculty of Economics and Management, Omsk State Technical University; pr. Mira, 11, Omsk, 644050, Russian Federation (frsr@inbox.ru)

Article is about the promising directions of development of the Russian-Macedonian economic relations in the context of the global economic crisis. Author analyzes the opportunities for Macedonian entrepreneurs in the Russian market. Particular attention is paid to the institutional incentives of mutual exports and the prospects of economic integration between the two countries.

Macedonia occupies a key position in the path of European highways, but not always effectively uses the associated marketing advantages. The global economic crisis has led to a reduction in foreign investment and a negative impact on the local marketing environment. One of the solutions to the problem may be a direct access of Macedonian entrepreneurs in the Russian market. Russian entrepreneurs also could leverage the geographical and institutional advantages of Macedonia for access to European markets. A possible solution is based on the removal of institutional obstacles to the integration of the Macedonian producers in the marketing environment of the Russian market and does not require substantial investment.

Keywords: foreign economic relations; Macedonia; marketing environment; market infrastructure; network economy; e-commerce; supply chain management; institutional environment; distribution logistics; Russian-Macedonian relations.

REFERENCES

1. Kontsepsiya vneshney politiki Rossiyskoy Federatsii (Utv. Prezidentom RF 12 fevralya 2013) [Concept of Foreign Policy of Russian Federation (appr. President of the Russian Federation 12 February 2013)]. Moscow, Garant-Service Publ., 2016, CD-ROM.
2. Vneshneekonomicheskaya strategiya Rossiyskoy Federatsii do 2020 goda (dekabr` 2008) [External economic strategy of the Russian Federation to 2020 (December 2008)]. Available at: <http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/foreignEconomicActivity/vec2020> (accessed 2016.04. 21), p. 27.
3. Concept of Foreign Policy of Russian Federation (appr. President of the Russian Federation 12 February 2013). Op. cit.
4. Exoprt-imoprt vazhneyshikh tovarov za yanvar`-iyul` 2015 [Export-import of essential goods in January-July 2015]. *Federalnaya tamozhennaya sluzhba* [Federal Customs Service]. Available at: http://customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=21621:-2015-&catid=53:2011-01-24-16-29-43 (accessed 2016.04.30).
5. Barkovsky, A.N. (2008) *Vneshneekonomicheskaya strategiya Rossii: stsennarii do 2030 goda (doklad na Uchenom sovete Instituta ekonomiki RAN)* [External economic strategy of Russia: Scenarios to 2030 (The report of the Scientific Council of the Institute of Economics, RAS)]. Moscow, Institute of Economics of Russian Academy of Sciences Publ., 2008, p. 36.
6. Status Report on European Telework: Telework 1997. European Commission Report, 1997, p. 13.
7. Kotler, Ph. (2006) *Marketing menedzhment. Ekspress kurs* [A framework for marketing management]. In Russian. Second Edition, transl. from engl. under ed. S.G. Bozhuk. Saint Petersburg, Piter Publ., 2006, 464 p., p. 47.
8. Kaluzhsky, M.L. (2015) *Marketingovie seti v elektronnoy kommertsii: institutsionalniy podkhod* [Marketing network in e-commerce: The institutional approach]. Moscow-Berlin, Direct-Media Publ., 2015, pp. 224—226.
9. Czun Zhun, Hu (2006) Razvitie elektronnoy kommertsii v Kitae. V sbornike: *Elektronnaya trgovlya v SNG i vostochnoevropeyskikh stranakh* [The development of e-commerce in China. Ecommerce in the CIS and Eastern European countries]. Minsk, BGU Publ., 2006, pp. 94—95.
10. External economic strategy of the Russian Federation to 2020. Op. cit.
11. Ibid.

СОДЕРЖАНИЕ

М. Калужский

Формирование единой российско-балканской маркетинговой среды:
пример Македонии 3

М. Щепакин, Е. Кривошеева, В. Михайлова, Д. Куренова

Оценка эффективности использования трудовых ресурсов предприятия 10

Е. Овчаренко, А. Гаряев

Электронные карты лояльности — новый канал коммуникаций в маркетинге 19

Р. Долженко, А. Манин

Возможности использования инструментов аналитического CRM
для повышения эффективности реализации программы «Здоровая Россия» 24

Н. Мартышенко, А. Локша

Маркетинговый анализ инвестиционного проекта развития ботанического сада
как туристического объекта Владивостокской агломерации 31

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Баширов Ислам Халидович, профессор, к. э. н., декан факультета маркетинга, торговли и таможенного дела Донецкого национального университета экономики и торговли им. М. Туган-Барановского, академик Академии Экономических наук Украины, г. Донецк, Украина;

Галицкий Ефим Борисович, к. э. н., начальник Лаборатории анализа данных Института Фонда «Общественное Мнение» (инФОМ), доцент кафедры маркетинга фирмы факультета Менеджмента НИУ Высшая школа экономики, г. Москва;

Гвозденко Александра Николаевна, к. э. н., генеральный директор АО «НПФ «Социальное развитие» г. Липецк;

Калужский Михаил Леонидович, к. ф. н., член Гильдии маркетологов, директор РОФ «Фонд региональной стратегии развития», г. Омск;

Красюк Ирина Анатольевна, профессор, д. э. н., профессор кафедры внешнеэкономической деятельности и торгового дела, Санкт-Петербургского государственного торгового-экономического университета, г. Санкт-Петербург;

Макаров Александр Михайлович, профессор, д. э. н., заслуженный экономист Удмуртской Республики, профессор кафедры управления социально-экономическими системами Удмуртского государственного университета, зам.директора Института экономики и управления УдГУ по международным связям, г. Ижевск;

Нишкин Валерий Викторович, профессор, д. э. н., член Гильдии маркетологов, директор Учебно-научного центра по переподготовке и повышению квалификации работников высшей школы (РЭУ им. Г.В. Плеханова), г. Москва;

Нявро Джуру, д. н., декан и основатель Загребской школы экономики и менеджмента (ЗШЭМ), г. Загреб, Хорватия;

Парамонова Татьяна Николаевна, профессор, д. э. н., зав. кафедрой технологии и управления продажами РЭУ им. Г.В. Плеханова, г. Москва;

Платонова Наталья Алексеевна, профессор, д. э. н., проректор по научно-исследовательской работе РГУТиС, г. Москва;

Хёршген Ханс, профессор, д. н., ФОРАМ - Институт прикладного маркетинга, Университет Хоенхайм, г. Штуттгарт, Германия;

Шевченко Дмитрий Анатольевич, профессор, д. э. н., зав. каф. «Маркетинг в сфере науки и технологий» Московского политехнического университета, почетный член Гильдии маркетологов (ГМ), эксперт рекламы Ассоциации Коммуникационных Агентств России (АКАР), г. Москва.

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ:
ООО «Агентство BCI Marketing»

РЕДАКЦИЯ:
Сурен Григорян (гл. редактор)
Татьяна Чудина (зам. гл. ред.)
Валерия Михалюк
Михаил Краевский

КОРРЕКТОР:
Эдит Соломахина

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
105275, Москва,
просп. Буденного, д. 39, корп. 3
Тел./факс редакции:
(495) 365 0255
E-mail: suren@bci-marketing.ru
http://www.bci-marketing.ru

Издание зарегистрировано
в Гос. Комитете РФ по печати.
Свидетельство о регистрации
№ 016349 от 11.07.1997 г.
Перерегистрировано
в Министерстве РФ по делам печати,
телерадиовещания и средств массовой
коммуникации.
Свидетельство о регистрации
ПИ № 77-11651 от 21.01.2002 г.

Издаётся с января 1997 г.
Выходит ежемесячно.

Тираж 900 экз.

Отпечатано в типографии
«АМА-Пресс» (г. Москва)

Распространяется по подписке.
Подписные индексы:
48668 — каталог «Роспечать»

Подписка через подписные агентства
«Урал-Пресс» — www.ural-press.ru
«АП Деловая пресса» — www.delpress.ru
«МК-Периодика» — www.periodicals.ru

Подписка в странах СНГ
по каталогу «Роспечать»

Подписка через редакцию: выслать
заявку произвольной формы
с указанием требуемых номеров или
периода подписки.

Материалы для публикации
принимаются
только в электронном виде.
Перепечатка (в том числе
публикация в Интернете)
материалов только
с разрешения редакции.

PRACTICAL MARKETING (Prakticheskiy marketing), no. 9 (235), 2016

CONTENTS

M. Kaluzhsky

Formation of the united Russian-Balkan marketing environment:
the case of Macedonia 9

M. Shchepakin, E. Krivosheyeva, V. Mikhaylova, D. Kurenova

Efficiency Estimation of Labor Resources Use at the Enterprise 17

E. Ovcharenko, A. Gariaev

E-loyalty Card – a new Channel of Communication in Marketing 23

R. Dolzhenko, A. Manin

Possibility of Using the Analytical CRM-Tools to Improve Implementation
of the «Healthy Russia» Program 30

N. Martyshenko, A. Loksha

Botanical Garden as Tourist Object of Vladivostok Agglomeration:
Marketing Analysis of Investment Project 39

FOUNDER AND PUBLISHER:
“Agency BCI Marketing” Ltd.

Suren Grigoryan (chief editor)
Tatyana Chudina (dep. chief ed.)
Valeria Mikheluk
Michael Kraevskiy

Budennogo prospekt,
building 39, housing 3
Moscow, Russia
105275

Tel./fax: +7 (495) 365 0255
E-mail: suren@bci-marketing.ru
<http://www.bci-marketing.ru>

EDITORIAL BOARD

Bashirov Islam Halidovich, Candidate of Economics, professor, dean of faculty of marketing, trade and customs affairs of Donetsk national university of economics and trade named after Mykhayilo Tugan-Baranovsky, Academician of Academy of Economic sciences of Ukraine; Donetsk, Ukraine;

Galitsky Efim Borisovich, Candidate of Economics, chief of Laboratory of the analysis of data of Public Opinion Fund, associate professor in Marketing Department Faculty of Management of Higher School of Economics, National Research University; Moscow, Russia;

Gvozdhenko Alexandra Nikolaevna, Candidate of Economics, Director of Non-State Retirement Fund «Social Development»; Lipetsk, Russia;

Kaluzhskiy Mikhail Leonidovich, Candidate of Philosophy, Director of Russian Regional Fund «Fund of Regional Strategy of Development»; Omsk, Russia;

Krasyuk Irina Anatolyevna, doctor of Economics, Professor, Professor of the Department of foreign trade and commerce, Saint-Petersburg state University of Trade and Economics, Saint-Petersburg, Russia;

Makarov Alexander Mikhaylovich, Doctor of Economics, Professor, Distinguished Economist of Udmurt Republic, Professor of the Department of Management of Social and Economic Systems, Udmurt State University, Deputy Director for the International Relations, Institute of Economics and Management, Izhevsk, Russia;

Nikishkin Valery Viktorovich, Doctor of Economics, Director of Educational and scientific center on retraining and professional development of high school professors (Plekhanov Russian University of Economics); Moscow, Russia;

Njavro Djuro, PhD, Dean and Founder of Zagreb School of Economy and Management (ZShEM); Zagreb, Croatia;

Paramonova Tatyana Nikolaevna, Doctor of Economics, Professor, Department Chair «Technologies and Management of Sales» of Higher School of Economics; Moscow, Russia;

Platonova Natalya Alexeevna, Doctor of Economics, Professor, Vice-Rector for Researches of Russian State University of Tourism and Services; Moscow, Russia;

Hoerschgen Hans, Doctor of Science, FORAM – Applied Marketing Institute, University of Hohenheim, Stuttgart, Germany;

Shevchenko Dmitriy Anatolyevich, Professor, Doctor of Economics, Head of the Department «Marketing in sphere of science and technology» Moscow Polytechnic University, Honorary member of Guild of marketers (GM), expert on advertising in Association of Communication Agencies of Russia (ACAR); Moscow, Russia.